

CONTRIBUIÇÕES DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA O ENSINO E PARA FORMAÇÃO DOCENTE

Elayne Irlene dos Santos Silva Nunes¹
Camila de Araújo Sousa²
Lucilene Pereira dos Santos³
Eulina da Silva Lima⁴
Camila Miranda Silva⁵
Juliana Oliveira Araújo⁶

¹Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia EPT do Instituto Federal do Maranhão – IFMA/Campus Caxias, camilaaraujo032003@gmail.com;

²Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia EPT do Instituto Federal do Maranhão – IFMA/Campus Caxias, luciainaldo50@gmail.com;

³Graduada do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Maranhão – IFMA/Campus Timon, Graduada do curso de Pedagogia FAEL, professoraeulina18@gmail.com;

³Graduanda em Licenciatura em Letras/Português, Inglês e Literaturas pela Universidade Estadual do Maranhão/UEMA, Campus Grajaú, mirandacamilams@gmail.com;

⁴Professora Mestra do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI/Campus Piripiri, oliara.juliana@gmail.com.

DOI:

RESUMO

A Extensão Universitária refere-se a uma atividade formativa importante na iniciação à docência, pois possibilita a integração entre os conhecimentos teóricos adquiridos na universidade e as práticas profissionais vivenciadas em contextos reais. Ao participar de ações extensionistas, o licenciando têm a oportunidade de enfrentar desafios próprios da prática docente em ambientes distintos como em universidades ou na comunidade externa. Isso contribui para identificação de problemas e para busca de soluções de acordo com as demandas acadêmicas e sociais, que retornam para a sociedade por meio de conhecimento gerado em pesquisas e projetos e são repassados em oficinas, cursos e palestras para a sociedade. Essas experiências contribuem para o desenvolvimento de competências pedagógicas, fortalecendo a formação docente e preparando-os para uma atuação mais crítica, reflexiva e contextualizada. O presente trabalho surgiu a partir de uma atividade realizada na disciplina de Atividades Curriculares de Extensão do Curso de Licenciatura em Pedagogia EPT do IFMA, na qual foi solicitado a elaboração de um texto que teve como base a seguinte questão norteadora: “Qual a importância da extensão universitária no ensino e na formação dos futuros docentes?”. Com base nesse questionamento, nas pesquisas realizadas e na leitura de artigos, foi possível perceber o quão atual e relevante é a temática, o que nos despertou para a necessidade de um aprofundamento no assunto, dando assim origem a este trabalho. Assim, objetivou-se com este trabalho compreender quais as contribuições da extensão universitária para o ensino e para a formação dos futuros professores. Este trabalho trata-se de uma pesquisa caracterizada como básica, exploratória e qualitativa. Para isso foi realizado levantamento bibliográfico em artigos contidos em bases de dados como Scielo e Google Acadêmico, para seleção de artigos cujo conteúdo estava relacionado a temática. Foi feita análise de conteúdo e elencadas as principais contribuições da Extensão Universitária para o ensino e formação docente. Dentre as contribuições da extensão destacam-se: a aproximação entre teoria e prática; desenvolvimento

de novas habilidades; desenvolve a interdisciplinaridade; desperta o senso de investigação e a busca pela compreensão da realidade; a intervenção no contexto da sala de aula ou na comunidade ao entorno da escola ou universidade; a formação de sujeitos críticos e reflexivos; a socialização dos conhecimentos construídos; a popularização destes saberes; a produção de cursos, oficinas e projetos de intervenção voltados para sociedade; e o desenvolvimento profissional e pessoal. Contudo é importante destacar que a extensão é também o lugar de fala, onde há a possibilidade de troca de experiências com a comunidade, e a reflexão, que estimula o futuro professor a indagar seu papel profissional e social, a fim de se aperfeiçoar a cada dia mais, e buscar melhorar e transformar a sua realidade e dos demais envolvidos. Portanto além do caráter formativo e profissional da extensão universitária, há o caráter social, uma vez que promove a busca por soluções práticas e efetivas que possam trazer ainda mais contribuições significativas a todos envolvidos.

Palavras-chave: licenciando; curricularização da extensão; conhecimento; desenvolvimento profissional; transformação social.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de educação – PNE 2014-2024 e dá outras providências. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, p. 34, 17 dez. 2018.
- FLORES, L. F.; MELLO, D. T. de. O impacto da extensão na formação discente, a experiência como prática formativa: um estudo no contexto de um Instituto Federal no Rio Grande do Sul. **Revista Conexão**, UEPG, v.16, n.1, p. 2014465, 2020. Disponível em: <<https://revistas.uepg.br/index.php/conexao/article/view/14465>>. Acesso em: 02 nov. 2025.
- MAGALHÃES, R. R.; RODRIGUES, L. A. R. A contribuição da extensão universitária no processo de formação docente. **Caderno Pedagógico**, v.21, n.12, p.01-19, 2024
- RIBEIRO, L. C.; DOURADO, T. J.; NUNCIARONI, A. T.; ROCHA, C. R.; ISRAEL, V. P.; GONÇALVES, C. B. A. E. A influência da extensão universitária na criação de habilidades e competências durante a graduação. **Raízes e Rumos**, v.10, n.1, p.231–240, 2022.
- SANTOS, P. M.; GOUW, A. M. S. Contribuições da curricularização da extensão na formação de professores. **Interfaces da Educação**, v.12, n.34, p.922–946, 2021.